

**МЕЖЪЯЗЫКОВОЕ ВЛИЯНИЕ,
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
АГРАРНОЙ ЛЕКСИКИ**

**INTERLINGUAL INFLUENCE, INTERNATIONALIZATION,
AND PROBLEMS OF TRANSLATING AGRICULTURAL
TERMINOLOGY**

УДК 811.161.3'373.613:63

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17598071>

В. М. Босак

Гандлёвы Дом Тарфяныя Гуматы Мінск, Беларусь

**ЗАПАЗЫЧАННІ І ТРАДЫЦЫЙНЫЯ БЕЛАРУСКІЯ
НАЗВЫ Ё СУЧАСНАЙ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ
ТЭРМІНАЛОГІІ**

Анацыя. Разгледжаны асаблівасці запазычанняў у літаратурнай беларускай мове, у тым ліку ё сучаснай сельскагаспадарчай тэрміналогіі. Прапанаваны шляхі для пашырэння ўжывання традыцыйных беларускіх найменняў у сучаснай беларускай сельскагаспадарчай тэрміналогіі.

Ключавыя словы: сельскагаспадарчая тэрміналогія, лексіка, запазычанні, беларуская мова.

Для цытавання. Босак, В. М. Запазычанні і традыцыйныя беларускія назвы ё сучаснай сельскагаспадарчай тэрміналогіі / В. М. Босак // Актуальныя праблемы сельскагаспадарчай тэрміналогіі : доклады Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мінск, 27 студзеня 2025 г. / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка ім. І. С. Луціновіча, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства ім. Якуба Коласа ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Мінск, 2025. – С. 131–136.

В. Н. Босак

Торговы Дом Торфяныя Гуматы, Мінск, Беларусь

**ЗАЙМСТВОВАНИЯ И ТРАДИЦИОННЫЕ БЕЛОРУССКИЕ
НАЗВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ**

Аннотация. Рассмотрены особенности заимствований в литературном белорусском языке, в том числе в современной сельскохозяйственной терминологии. Предложены пути для расширения употребления традиционных белорусских названий в современной белорусской сельскохозяйственной терминологии.

Ключевые слова: сельскохозяйственная терминология, лексика, заимствования, белорусский язык.

Viktor N. Bosak

Trading House Peat Humates, Minsk, Belarus

BORROWINGS AND TRADITIONAL BELARUSIAN NAMES IN MODERN AGRICULTURAL TERMINOLOGY

Abstract. The features of borrowings in the literary Belarusian language, including modern agricultural terminology, have been considered. The ways to expand the use of traditional Belarusian names in modern Belarusian agricultural terminology have been suggested.

Keywords: agricultural terminology, vocabulary, borrowings, Belarusian language.

For citation. Bosak V. N. Borrowings and traditional Belarusian names in modern agricultural terminology. Actual problems of agricultural terminology : proceedings of the International scientific conference, Minsk, November 27, 2025. Minsk, 2025, pp. 131–136 (in Belarusian).

Сучасная беларуская мова, як і іншыя сучасныя літаратурныя мовы, утрымлівае адпаведную частку запазычанняў, якія ўзніклі ў выніку кантактаў і ўзаемаадносін народаў, прафесійных грамадстваў і дзяржаў [1, 2].

Літаратурная беларуская мова мае найбольш запазычанняў з грэцкай, лацінскай, нямецкай, французскай, англійскай, польскай і рускай моў [1]. Некаторую частку складаюць цюркізмы, арабізмы і балтызмы. Сустракаюцца нават асобныя найменні з даволі экзатычных моў (кітайскай, японскай ды інш.), якія перайшлі ў беларускую мову, хутчэй за ўсё, з іншых замежных моў.

З грэцкай і лацінскай моў запазычаны многія навуковыя тэрміны, у прыватнасці ў галіне медыцыны, матэматыкі, хіміі,

юрыспрудэнцыі, з нямецкай мовы – назвы, якія тычацца рамёстваў, будаўніцтва, гандлю ці вайскавай справы, з французскай – мастацтва і грамадскага жыцця, з англійскай – тэхнікі і эканомікі.

Частка запазычанняў з’явілася ў беларускай мове праз непасрэдня стасункі, частка, напрыклад некаторыя германізмы, праз польскую мову ці ідыш [1, 3, 4].

Сучасная беларуская сельскагаспадарчая тэрміналогія таксама ўтрымлівае значную частку запазычанняў: напрыклад, з грэцкай мовы – *амфібія, аналіз, дэльта*, з лацінскай мовы – *дыфузія, крэйда, гумус, гібрыд*, з нямецкай мовы – *вівіяніт, зонд, шлак*, з французскай мовы – *газон, калорыя, фасфат*, з англійскай мовы – *вітамін, грэйпфрут, мімікрыя*, з італьянскай мовы – *граніт, лаванда, памідор*, цюркізмы – *гарбуз, кавун, туман* і г. д.

Некаторыя найменні, напрыклад ‘*цукар*’, маюць доўгую гісторыю: паходжанне гэтай назвы, хутчэй за ўсё, арабскае (*sukkar*) (першапачаткова: санскрыт – *śárkaṅā*), затым яго “запазычылі” шэраг еўрапейскіх моў (лацінская – *succarum*, італьянская – *zucchero*, нямецкая – *Zucker*, польская – *sukier*), і, ўрэшце-рэшт, беларуская мова.

Запазычаныя найменні звычайна адаптуюцца да фанетычных і граматычных нормаў літаратурнай беларускай мовы. Некаторыя запазычаныя словы і выразы могуць набываць, у тым ліку пад уплывам традыцыйнай беларускай лексікі, нават новыя значэнні ў беларускай мове.

Побач з запазычаннямі, для развіцця сучаснай беларускай сельскагаспадарчай тэрміналогіі неабходна пашыраць ужыванне традыцыйных беларускіх найменняў. Адною з крыніц папаўнення традыцыйных беларускіх тапонімаў для сучаснай сельскагаспадарчай тэрміналогіі з’яўляюцца дыялектызмы, якія пашыраны для большай часткі беларускіх гаворак [5–8]. Іншым накірункам папаўнення сучаснай сельскагаспадарчай тэрміналогіі

з'яўляецца замена часткі запазычанняў на больш звыклых беларускіх назвы [9, 10].

Так, замест наймення *'брыльянт'* прапануецца ўжываць *'дьямант'*; *'водарасць'* – *'багавінне'*; *'галубіцы'* – *'буякі'*; *'гравій'* – *'жвір'*; *'даліна'* – *'лог'*; *'дзюна'* – *'выдма'*; *'востраў'* – *'выспа'*; *'замазка'* – *'кіт'*; *'намаразь'* – *'шэрань'*; *'ізмуруд'* – *'смарagd'*; *'глей'* (руск. 'ил') – *'буза'* (адпаведна *'бузаваты'* (руск. 'иловатый'), *'бузавы'* (руск. 'иловый')), захаваўшы *'глей'* для руск. 'глей' (адпаведна *'глеяваты'* (руск. 'глееватый'), *'глеісты'* (руск. 'глеистый'), *'глеевы'* (руск. 'глеевый'); *'квасцы'* – *'галын'*; *'удабрэнне'* (рэчыва) – *'угнаенне'* (працэс – *'угнойванне'*); *'апілкі'* – *'пілавінне'*; *'пора'* – *'сітавіна'*; *'порыстаць'* (руск. 'порозность') – *'сітаванасць'* (захаваўшы *'порыстаць'* для руск. 'пористость'); *'стамленне'* (глебы) – *'высіленне'* (глебы); *'чай'* (напой) – *'гарбата'* (захаваўшы *'чай'* для назвы расліны); *'шагамер'* – *'крокамер'*; *'шчэбень'* – *'друз'* (захаваўшы назву *'шчэбень'* для руск. 'щебёнка'); *'шчолак'* – *'луг'* і г. д.

Такім чынам, сучасная беларуская сельскагаспадарчая тэрміналогія ўтрымлівае шэраг запазычанняў з грэцкай, лацінскай, нямецкай, французскай, англійскай, польскай, рускай ды іншых моў. Для далейшага развіцця беларускай сельскагаспадарчай тэрміналогіі, побач з выкарыстаннем запазычанняў, патрэбна пашыраць ужыванне традыцыйных беларускіх найменняў.

Спіс выкарыстаных крыніц:

1. Булыка, А. М. 3 моў блізкіх і далёкіх / А. М. Булыка. – Мн. : Нар. асвета, 1986. – 72 с.
2. Донскова, Л. А. Сельскагаспадарчая тэрміналогія: некаторыя способы афармілення тэрмінаў і іх многазначнасць / Л. А. Донскова, Т. Д. Федорова // Эпомен. – 2020. – № 38. – С. 72–77.

3. Босак, А. А. Гісторыя развіцця нямецкай дыялекталогіі / А. А. Босак // Веснік Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук. – 2009. – № 2. – С. 50–53.
4. Лапицкая, И. А. Модификация просодической структуры слова в ассимиляционных процессах (на материале немецких заимствований в белорусском языке) / И. А. Лапицкая // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А, Гуманитарные науки. – 2017. – № 10. – С. 111–117.
5. Босак, А. А. Гаворкі Верхняга Над'ясельдзя / А. А. Босак, В. Н. Босак. – Мн. : [б. в.], 2007. – 132 с.
6. Босак, В. М. Лінгвагеаграфічнае даследаванне лексічных асаблівасцей гаворак Верхняга Над'ясельдзя / В. М. Босак, А. А. Босак // Труды БГТУ. Серия 4, Принт- и медиатехнологии. – 2017. – № 1 (195). – С. 91–95.
7. Босак, В. М. Тапонім «квяная каўбаса» ў гаворках Верхняга Над'ясельдзя / В. М. Босак, А. А. Босак // Общественные и гуманитарные науки. Военная подготовка : материалы 89-й науч.-техн. конф. профессор.-преподават. состава, науч. сотрудников и аспирантов (с междунар. участием), Минск, 3–18 февр. 2025 г. / Белорус. гос. технол. ун-т. – Мн., 2025. – С. 209–211.
8. Крывіцкі, А. А. Дыялекталогія беларускай мовы : дапаможнік / А. А. Крывіцкі. – Мн. : Выш. шк., 2003. – 296 с.
9. Босак, В. Н. Русско-немецко-белорусский словарь по почвоведению и агрохимии / В. Н. Босак, А. А. Босак. – Мн. : [б. и.], 1999. – 430 с.
10. Руска-беларускі слоўнік сельскагаспадарчай тэрміналогіі / Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа Акад. навук Беларусі ; пад рэд. М. В. Бірылы, Г. У. Арашонкавай. – Мн. : Ураджэй, 1994. – 560 с.

References:

1. Bulyka A. M. *From languages near and far*. Minsk, Narodnaya asveta Publ., 1986. 72 p. (in Belarusian).
2. Donskova L. A., Fedorova T. D. Agricultural terminology: some ways of formation of terms and their multiplicity. *Epomen*, 2020, no. 38, pp. 72–77 (in Russian).
3. Bosak A. A. The history of the development of German dialectology. *Vesnik Paleskaga dzyarzhavnaga universiteta. Seryya gramadskikh i humanitarnykh navuk = Bulletin of Palesky State University. Series in Social Sciences and Humanities*, 2009, no. 2, pp. 50–53 (in Belarusian).

4. Lapizkaja L. Modifications of the procodic word structure in assimilation processes (on the material of German borrowings in the Belarusian language). *Vestnik Polotskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya A, Gumanitarnye nauki = Vestnik of Polotsk State University. Part A. Humanities*, 2017, no. 10, pp. 111–117 (in Russian).
5. Bosak A. A., Bosak V. N. *Dialects of the Verkhnyaye Nadyaseldze*. Minsk, 2007. 132 p. (in Belarusian).
6. Bosak V. M., Bosak A. A. Lingvogeographic analysis of lexical features in subdialects of Verkhnyaye Nadyaseldya. *Trudy BGTU. Seriya 4, Print- i mediatekhnologii = Proceedings of BSTU. Issue 4, Print- and MediaTechnologies*, 2017, no. 1 (195), pp. 91–95 (in Belarusian).
7. Bosak, V. M., Bosak A. A. Toponym "black pudding" in the speech of Verkhnyaye Nadyaseldze. *Obshchestvennye i gumanitarnye nauki. Voennaya podgotovka: materialy 89-i nauchno-tehnicheskoi konferentsii professorsko-prepodavatel'skogo sostava, nauchnykh sotrudnikov i aspirantov (s mezhdunarodnym uchastiem), Minsk, 3–18 fevralya 2025 g.* [Social and human sciences. Military training: proceedings of the 89th scientific and technical conference of professors, teaching staff, researchers and postgraduate students (with international participation), Minsk, February 3–18, 2025]. Minsk, 2025, pp. 209–211 (in Belarusian).
8. Kryvitski A. A. *Dialectology of the Belarusian language*. Minsk, Vysheishaya shkola Publ., 2003. 296 p. (in Belarusian).
9. Bosak V. N., Bosak A. A. *Russian-German-Belarusian dictionary of soil science and agrochemistry*. Minsk, 1999. 430 p. (in Russian).
10. Biryła M. V., Arashonkava G. U. (eds.). *Russian-Belarusian dictionary of agricultural terminology*. Minsk, Uradzhai Publ., 1994. 560 p. (in Belarusian).

Дата паступлення артыкула 06.10.2025

Received 06.10.2025